

Alternativa metodológica para la formación de la competencia profesional investigativa en los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales

Methodologic Alternative for the Professional Investigative Competence Development in the Career Sociocultural Studies

Yanel Pompa Chávez¹

Lohema Céspedes Ginarte²

Daimara Hernández Cobas³

Resumen

En estudio realizado en la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Granma se identificó como problema limitaciones en la gestión investigativa-transformadora de los profesionales en formación en relación con su pertinencia socioprofesional en contextos culturales diversos. Se trazaron objetivos como: determinar los aspectos teóricos y metodológicos que singularizan el proceso de formación de la competencia profesional investigativa en los gestores socioculturales, diagnosticar el estado actual del proceso de formación de la referida competencia en la carrera y elaborar una alternativa metodológica. Se utilizaron los métodos del nivel teórico (analítico-sintético; histórico-lógico; inductivo-deductivo y el sistémico estructural-funcional), entre las técnicas, la encuesta a estudiantes y el análisis de contenido. Los resultados muestran limitaciones en cuanto a la formación y desarrollo de habilidades pertinentes al gestor sociocultural, en particular con la competencia investigativa tan necesaria en la actuación profesional donde se precisa que los estudiantes muestren determinados niveles de formación y estadios de desarrollo.

Palabras clave: formación profesional, desarrollo de habilidades, competencia investigativa.

Abstract

In a study carried out in the Sociocultural Studies career of the University of Granma, limitations in the research-transforming management of professionals in training were identified as a problem in relation to their socio-professional relevance in diverse cultural contexts. Objectives were set such as: to determine the theoretical and methodological aspects that distinguish the process of formation of professional research competence in sociocultural managers; to diagnose the current state of the process of formation of the aforementioned competence in the career and to elaborate a methodological alternative for the development of the professional research competency in the professionals of the sociocultural management in formation. The theoretical level methods were used (Analytical-Synthetic; Historical- Logical; Structural-Systemic-Functional and Inductive-Deductive), among the techniques, the Student Survey and the Content Analysis. The results present limitations in terms of the training and development of skills relevant to the sociocultural management; in particular with the research competence so necessary in professional performance where it is required that the students show certain levels of training and stages of development.

Keywords: training formation, skill development, research competence.

¹ Profesor Asistente de la Universidad de Granma, <https://orcid.org/0000-0002-6392-9066>, ypompach@udg.co.cu

² Profesora Auxiliar de la Universidad de Granma, <https://orcid.org/0000-0002-3421-9559>, lcespedesg@udg.co.cu

³ Profesora Asistente de la Universidad de Granma, <https://orcid.org/0000-0002-3281-2842>, dcobash@udg.co.cu

1. Introducción

La problemática de formar profesionales cada vez más competentes y comprometidos con su encargo social en la solución de las problemáticas que afectan a la sociedad contemporánea, constituye, hoy, uno de los desafíos más importantes del debate científico, dado por la complejización de los procesos sociales, culturales y tecnológicos que precisan la necesidad de que la universidad como agente dinamizador de cambio, se proyecte hacia modelos de formación y transmisión del conocimiento más cercanos a la realidad, de manera que los futuros egresados estén capacitados para enfrentar los retos de esta sociedad compleja.

Por lo tanto, se hace necesario realizar estudios encaminados a develar las principales deficiencias que aquejan a nuestro proceso docente educativo y que inciden de manera directa en el proceso de formación profesional. Tomando en consideración estas exigencias, se realizó un estudio en la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Granma (Cuba), en el curso 2018-2019, en el que se constató que los estudiantes muestran insuficiencias para dar solución a las problemáticas socioculturales a través de la vía científica. Esta situación limita la gestión investigativa-transformadora de los estudiantes en relación con su pertinencia socioprofesional en contextos culturales diversos, pues las competencias profesionales, entre ellas las investigativas, son fundamento pedagógico y didáctico de notable relevancia en la formación de los profesionales de esta carrera. Ante tal insuficiencia y con el propósito de dar solución a la problemática detectada se trazó como objetivo general, diseñar una alternativa metodológica para la formación y desarrollo de la competencia profesional investigativa en los estudiantes (segundo a quinto año) de la referida carrera, con vistas a lograr una mejor gestión investigativa transformadora de los estudiantes en el campo de actuación profesional.

2. Fundamentación teórica

La problemática acerca de la formación y desarrollo de competencias profesionales investigativas en la Educación Superior ha sido tratada por diversos autores, entre los más significativos se encuentran: Bunk (1994); Urdaneta (2001); Casas (2002); Forgas (2003); Rizo (2004); Bazaldúa (2007); Maldonado et al. (2007); Gayol, Montenegro, Tarrés y D'Ottavio (2009); Balbo (2010); Álvarez, Orozco y Gutiérrez (2011); Castillo (2011); Medina y Barquero (2012); Baudilia (2012); Jaik (2013) y Estrada (2014). Todos, de hecho, han enriquecido desde una óptica generalizadora el tema en cuestión permitiendo llegar a la particularidad del profesional de los estudios socioculturales.

En este sentido, los autores citados anteriormente enfatizan que el conocimiento de la metodología de la investigación remite al desarrollo de la competencia profesional investigativa, pues es necesario que en la etapa formativa, el estudiante a través de la metodología de la investigación y el trabajo interdisciplinario adquiera los conocimientos, habilidades, valores y cualidades, considerando estos elementos como un sistema, para que sirvan de sustento para el desarrollo de la competencia profesional investigativa, al incorporar conocimiento, producción de pensamiento y ejecución práctica comprometida socialmente con la labor que desempeña.

De igual forma, plantean que para el desarrollo de la competencia profesional investigativa se debe considerar la comprensión y aplicación pertinente de los postulados básicos de los métodos de investigación, así como de la instrumentación requerida por cada uno de ellos; la comprensión y aplicación de los métodos utilizados para recopilar, organizar, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa. También aseveran que su adquisición y fortalecimiento solo se da en la realización de trabajos de investigación; de modo que se aprende a investigar, investigando, es decir realizando investigación.

Los autores del estudio consideran que la competencia profesional investigativa en la carrera Estudios Socioculturales comienza a formarse a partir del segundo año con la impartición de las asignaturas Metodología de la Investigación Social y Promoción Sociocultural I, siendo posteriormente favorecida a lo largo de la especialidad a partir de la sistematización de dichos contenidos a través de las diferentes asignaturas de la disciplina Teoría y Metodología Social que forman parte del currículum base, propio, electivo y optativo. Esta competencia alcanza su máxima expresión en la realización de tesis de pregrado y trabajos investigativos finales de diversas asignaturas, ya que el estudiante debe evidenciar el uso de la metodología de la investigación científica en solución de un problema investigativo aplicando para ello todas las etapas de la investigación científica.

3. Metodología

Las cuestiones metodológicas del estudio fueron desarrolladas a partir de la concepción de los paradigmas cuantitativo y cualitativo de investigación, teniendo como premisa fundamental la complementariedad y triangulación metodológica que permite un mejor análisis de los datos que se recogen, así como una mayor comprensión, valoración e interpretación de los resultados obtenidos.

Entre principales métodos teóricos empleados están: el sistémico estructural-funcional, que permitió la elaboración del diagnóstico acerca de la formación de la competencia profesional investigativa de los estudiantes de la carrera.

El analítico-sintético para la determinación de los presupuestos teóricos, la fundamentación de la alternativa y formulación de las conclusiones.

El histórico-lógico en el estudio de la evolución del proceso de formación investigativa del licenciado en Estudios Socioculturales, con énfasis en la competencia investigativa y para determinar las situaciones inherentes a dicho proceso que se manifiestan en el problema y que pueden ser resueltas en la investigación.

El método de inducción-deducción que posibilitó el trabajo con los referentes teórico-metodológicos, de lo general a lo particular y la realización de inferencias acerca del proceso de formación investigativa, en el procesamiento e interpretación de los resultados, que permiten identificar las regularidades y llegar a conclusiones con relación al objeto de estudio.

Para el procesamiento de la información fueron utilizadas técnicas de la estadística descriptiva como el análisis porcentual.

Para el proceso de recogida de información se utilizó el análisis de contenido a 30 informes de la práctica laboral, analizándose 15 correspondientes al segundo año, 9 del tercero y 6 del cuarto año; se empleó con el objetivo de identificar las principales insuficiencias plasmadas presentes en estos informes investigativos.

Además de la encuesta, con el objetivo de determinar el criterio que poseen los estudiantes acerca del estado de formación y desarrollo de la competencia profesional investigativa.

La población fue de 95 estudiantes y la muestra estuvo integrada por 66 estudiantes seleccionada de manera intencional, siendo excluidos solamente los estudiantes de primer año (29) por considerarse que aún no poseen conocimiento sobre el tema en cuestión. Hay que significar que 6 estudiantes, que representan el 9.1 %, no se encontraban en el momento que se desarrolló la investigación.

4. Resultados

La aplicación de la encuesta a los estudiantes arroja como principales resultados:

La formación investigativa de los profesionales de Estudios Socioculturales, es asumida por la gerencia de la carrera dentro de la malla curricular, con la asignatura denominada Metodología de la Investigación Social, y el 100 % de los encuestados afirma haber recibido contenidos relacionados con la asignatura.

El 81,6 % de los encuestados afirma aplicar de manera total los conocimientos aprendidos en la asignatura de Metodología de la Investigación Social para la realización de los trabajos de curso y parcialmente el 18,33 %. Sin embargo, a partir de la técnica de análisis de contenido, se pudo detectar que el 70 % de los informes (21), presenta problemas con el empleo de la metodología de la investigación social. Dígase en la formulación de la pregunta de investigación y sus respectivos objetivos, con la enunciación de la hipótesis y con el diseño de las técnicas de recogida de información. Esto denota el insuficiente dominio y poco desarrollo de las habilidades y competencias investigativas que presentan los estudiantes de la carrera.

Respecto al nivel de formación de competencia investigativa que poseen los estudiantes de la carrera, el 72,3 % asume tener un nivel medio de formación de la competencia profesional investigativa, el 11,7 % considera estar en un nivel bajo y un 16 % manifiesta tener formada dicha competencia. De igual manera, en todos los años se presenta la misma situación en cuanto al nivel de formación de la competencia profesional investigativa cuando se supone que debería existir un cambio cuantitativo en este aspecto, dada la incorporación de diferentes asignaturas del currículo base y propio, que demandan todas ellas el componente investigativo y tributan, además, al proceso de formación. Se llega a un quinto año donde el 64,3 % considera aún no tener formada completamente la competencia referida, con desconocimiento por demás en el campo de la investigación; solo el 35,7 % en este año refirió ser poseedor de dicha competitividad.

En consonancia con lo expuesto anteriormente en cuanto al estado de desarrollo de la competencia profesional investigativa que muestran los estudiantes, se pudo diagnosticar que el 1,7 % alega tener un bajo desarrollo de la referida competencia y, el 90 % de

los encuestados reafirma no haber desarrollado medianamente esta competencia, y una mínima porción asume tener un alto nivel de desarrollo de la competencia investigativa, es decir el 8,3 %.

Las principales razones emitidas por los estudiantes que justifican las valoraciones explicadas anteriormente, se resumen en las siguientes:

- Existen contradicciones respecto al contenido de la asignatura de Metodología de la Investigación Social entre los profesores que la imparten.
- Son insuficientes los conocimientos adquiridos en la asignatura de Metodología de la Investigación Social, por lo que no se sienten capacitados totalmente.
- Dificultades en cuanto a elaboración y procesamiento de las técnicas de recogida de información, lo que incide en su escasa y a veces nula, aplicación, en las investigaciones realizadas.
- Insuficiencias en la elaboración del diseño teórico e inseguridad a la hora de redactar un problema científico, los objetivos de investigación, hipótesis e idea a defender, lo que requiere mayor práctica en estos aspectos.
- Se debe de profundizar más en la parte práctica.
- Consideran que aún les falta mucho por aprender en materia de investigación.
- La insuficiencia en cuanto a habilidades que le permitan introducirse en el campo de la investigación como verdaderos gestores socioculturales.
- Consideran que la investigación es un proceso que requiere mucha práctica, sistematicidad y mayor preparación.
- Todavía faltan asignaturas por recibir que tributan a la investigación.

5. Conclusiones

La sistematización teórica realizada permitió constatar las principales concepciones acerca de la formación de la competencia profesional investigativa en la Educación Superior, así como los componentes y dimensiones a tener en cuenta para lograr su desarrollo.

La valoración de la situación actual de la formación y desarrollo de la competencia profesional investigativa en profesionales en formación de Estudios Socioculturales en la Universidad de Granma y sus resultados, pone de relieve serias limitaciones de la formación de la competencia en cuestión, limitando la gestión investigativa-transformadora de los profesionales de la carrera, en relación con su pertinencia socio-profesional en contextos culturales diversos.

Para favorecer la competencia profesional investigativa se propone una alternativa metodológica de formación que ofrece etapas y acciones para su instrumentación en la práctica pedagógica, por lo que rebasa el marco teórico-metodológico para convertirse en herramienta de trabajo de profesor-estudiante en las instituciones donde realiza la práctica formativa.

La alternativa metodológica es contentiva de etapas y acciones que facilitan su instrumentación en la formación de los gestores socioculturales; tanto por profesores, tutores y estudiantes, en los contextos culturales diversos en los que estos interactúan.

6. Referencias bibliográficas

- Álvarez, M., Orozco, O., & Gutiérrez, A. (2011). La formación de competencias investigativas profesionales, una mirada desde las ciencias pedagógicas. *Cuadernos de Investigación y Desarrollo*, 3(24). <http://www.eumed.net/rev/ced/24/vhs.htm>
- Balbo, J. (2010). *Formación en competencias investigativas, un nuevo reto de las universidades*. http://www.semanaciencia.info/article.php?id_article=99
- Bazaldúa, A. (2007). *Competencias educativas, profesionales y laborales. Un enfoque para el seguimiento de egresados en instituciones de nivel superior*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Baudilia, Z. (2012). *Las competencias investigativas*. <http://www.pedagogiaprofesional.rimed.cu>
- Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento de profesionales. *Revista Europea de Formación Profesional*, 16(1), 8-14.
- Casas, V. (2002). *La formación de competencias investigativas profesionales, una mirada desde las ciencias pedagógicas*. La Habana: CECES.
- Forgas, J. (2003). *Diseño curricular por competencias: Una alternativa para la formación de un técnico competente*. <http://www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/images>
- Gayol, M., Montenegro, S., Tarrés, M., & D'Ottavio, A. (2009). Competencias Investigativas. Su desarrollo en carreras del área de la Salud. *Uni-Pluri/Versidad*, 8(2). <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/950/823>
- Jaik, A. (2013). *Competencias investigativas: una mirada a la Educación Superior*. México: Trillas.
- Medina, M., & Barquero, J. (2012). *Competencias profesionales para la práctica docente*. México: Plaza y Valdés.
- Rizo, M. (2004). *Enseñar a investigar investigando*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Urdaneta, E. (2001). *Un modelo Interpretativo de las competencias del investigador*. Maracaibo: URBE.